

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Куциба В. О.

Старший науковий співробітник
Інститут геологічних наук НАН України

ГІДРОГЕОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ БЛИЖНЬОПЕЧЕРНОГО ПАГОРБА, ЇЇ ВПЛИВ НА СТАН ПЕЧЕР ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЯЦІЇ

Ближні печери розташовані на правому схилі Лаврського яру (Ближньопечерний пагорб) на глибині від 0,5 до 14 м від денної поверхні. Схил засаджено садом (фруктові дерева, виноград) та розроблений під городи, поверхня має нахил з північного заходу на південний схід, має абсолютні відмітки – 150-158 м та значний (до 0,2 м) ухил. В геологічному розрізі тут присутні (зверху вниз) ґрунтово-рослинний шар, делювіально-зсувні або насипні ґрунти суглинистого складу, які підстилаються достатньо витриманим шаром бурих четвертинних, строкатих неогенових та полтавських глин загальною потужністю від 0,5 до 9-14 м. Нижче товщі глин залягають пісковики та піски полтавського віку, харківські піски, київські глини. Печери пройдені в полтавських каолінових пісковиках, підлога має **а. в.** 141-143 м. У сухому стані (природна вологість 1-5%) пісковик має високі пружні властивості. Однак при перезволоженні (вище 5%) він розмокає і втрачає пружні властивості, фактично перетворюється на пісок. При висушуванні має здатність до відновлення стійкості.

Підземні води розповсюджені у вигляді двох гідравлічно не пов'язаних водоносних горизонтів у четвертинних і палеогенових відкладах. Нижній водоносний горизонт безнапірний, розповсюджений по всій території Лаври, має глибину залягання 18-20 м нижче підлоги печер і не впливає на їх стан. Верхній, четвертинний, водоносний горизонт безнапірний, формується на покрівлі бурих та строкатих глин, на Верхній лаврі розповсюджений по всій території, на Нижній лаврі має спорадичне розповсюдження, оскільки знаходиться в зоні виклинення бурих глин. У 1984 р. у саду Ближніх печер цей горизонт не був розкритий ні однією з 20 пробурених інститутом Київпроект свердловин. Однак у наступні роки підземні води горизонту, що має в саду характер тимчасового, періодично зустрічались окремими свердловинами та шурфами на абсолютних позначках 149-152 м, що відповідає глибині залягання 1,5-2,6 м. Формування водоносного горизонту в саду Ближніх печер зумовлене латеральним притоком з території Верхньої лаври, а також інфільтрацією атмосферних опадів. Розповсюдження цього горизонту в сторону печер та інфільтрація ґрунтових вод через порушений неодноразовим втручанням шар глин, що відігравали роль своєрідного захисного екрана для печер у природному їх стані, призводить до перезволоження пісковиків у цілому і печер зокрема.

Постійний водоносний горизонт розповсюджений лише у верхній частині саду. На решті території саду водоносний горизонт має характер верховодки, тобто тимчасового, і виникає на поверхні водотривкого шару (товщі бурих та строкатих глин) після сніготанення та довготривалих або рясних опадів. Інфільтрація атмосферних опадів призводить до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів латеральними шляхами (по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин).

Неодноразовими геофізичними дослідженнями (і в 1984, і в 2005 рр.) були визначені зони току талої води латеральним шляхом по зоні розуцільнених ґрунтів уздовж садової доріжки (по рядку з виноградом), подальшою акумуляцією її в локальному пониженні в середній частині саду і наступне розтікання в бік печер, дзвіниці та оборонної стіни (в бік корпусу № 43).

За багаторічний період спостережень зафіксоване щорічне збільшення площі розповсюдження водоносного горизонту навесні внаслідок сніготанення та інфільтрації атмосферних опадів і зменшення його в сухі періоди року. Інфільтрація атмосферних опадів призводить до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів латеральними шляхами (спочатку по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин, надалі – суцільно по всій площі). Співставлення режиму ґрунтових вод і кількості атмосферних опадів підтверджує висновок про живлення водоносного горизонту за рахунок інфільтрації атмосферних опадів.

Підтоплення печерних комплексів приурочене, здебільшого, до весняного сніготанення, рідше – до періодів довготривалих опадів. Неодноразово підтоплення комплексів було викликане техногенними чинниками. Дальні печери постійно потерпають від просочування до лабіринтів ґрунтових та інфільтраційних вод. У Ближніх печерах такі явища спостерігаються рідко, зате набувають катастрофічних наслідків. Так, у 1988 р. через перезволоження сталось аварійне обрушення стін та склепіння у вхідній галереї (наразі даний вхід не функціонує), у

2005 р. – по тій же причині вивал ґрунту, об'ємом до 10 м³, у підземну галерею з обрушенням склепіння (т.зв. вул. Батиєм убієнних, відновлена у 2006 р., підкріплена у 2009 р.).

12.03.2013 р. сталось аварійне просочування води зі склепіння та вентиляційного отвору у відгалуженні Біснுவатих (за добу до печер потрапляло до 2 м³ води). Просочування води зі склепіння відбувалось з округлого отвору невідомого походження, стікало цівками по стінах, перезволожуючи їх. Під час детального обстеження аварійної ділянки було визначено, що головним джерелом надходження води до печер є пластикова труба двохдюймового діаметра невизначеного призначення, розташована в отворі у склепінні (ймовірна спроба самотужки влаштувати вентиляційний отвір служниками монастиря).

Також було виконане обстеження території саду над аварійною ділянкою, яка територіально розташована у винограднику. Вентиляційна свердловина безпосередньо розміщується у рядку з виноградом (глибина ям становить 0,8-1,0 м, ширина – 0,8 м, при влаштуванні їх, вірогідно, було порушено цілісність шару глин). Головним чинником аварійного просочування води у печери попередньо визнано розповсюдження ґрунтових та інфільтраційних вод латеральними шляхами (по рядку з виноградом, а далі по вентиляційній трубі).

21-23 березня цього року на територію саду Ближніх печер випала місячна норма опадів, товщина снігового покриву досягала 50-60 см. Сніг випав мокрий, на незамерзлий ґрунт. Слід відзначити, що поступове танення снігу відбувалось протягом всієї зими (сніг випав 3 грудня шаром потужністю близько 50 см), інфільтрація талої води призвела до перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод, утворення та розповсюдження тимчасового водоносного горизонту в саду Ближніх печер у середині січня. Тимчасове потепління в середині лютого прискорило процеси сніготанення і водоносний горизонт досяг печерного поля. Накопичення води над печерами зумовлене і затримкою її підпірною стіною світлового прорізу вздовж корпусів № 36, 48, 48а (при огляді світлового прорізу у квітні було зафіксоване просочування води цівками по щілинах та з-під підніжжя). Вода латеральними шляхами просочилась у печери.

Сніготанення 14-15 березня призвело до подальшого підйому рівнів ґрунтових вод в саду Ближніх печер та масового просочування води до печер у декількох місцях: на ділянці виходу з печер, на вул. Батиєм убієнних через вентиляційну шахту, зі склепіння на ділянці галереї, що веде від входу до церкви Антонія (процеси припинились через 3-4 дні).

Поступове танення снігу, який випав 21-23 березня, призвело до подальшого перезволоження ґрунтового масиву, підйому рівнів ґрунтових вод до найвищих за весь період спостережень (з 2006 р.) відміток та подальшого розповсюдження водоносного горизонту в бік печерних лабіринтів, що спричинило негативні наслідки: 25 березня просочування води в тих же місцях розпочалось знову, інтенсивність витоку у відгалуженні Біснуватих не припинялась взагалі, а навпаки збільшилась, на ділянці виходу з печер вода просочувалась навіть зі склепіння і доволі інтенсивно (до 80 літрів за добу). Було прийняте рішення про необхідність прибрати сніг з території Ближньо-печерного саду, що і було виконане силами президентського полку 28-29 березня 2013 р.

Треба відмітити, що ситуація в печерах після виконаних заходів дещо стабілізувалась. 31 березня майже припинилось просочування води до відгалуження Біснуватих, зменшилась інтенсивність просочування на ділянці виходу з печер. Однак суттєво перезволожений ґрунтовий масив та закони фільтрації і надалі завдають негативного впливу технічному стану печер – на ділянці, що веде від входу до церкви Антонія розпочались процеси тріщиноутворення та деформації печерної галереї. Головними чинниками, що призвели до аварійного витоку води в печери, є природні (сніготанення, інфільтрація води та утворення тимчасового водоносного горизонту, розповсюдження його по поверхні глин по всій території саду Ближніх печер) з накладеними на них антропогенними факторами (порушення цілісності дернового шару багаторічними насадженнями та розробкою під городи, що сприяло утворенню латеральних шляхів міграції інфільтраційних вод).

Перезволоження ґрунту загрожує масштабними деформаціями та можливими обрушеннями печерних галерей. Для попередження процесів перезволоження ґрунтового масиву, що вміщує печери нагально необхідно розробити і впровадити проект дренажу інфільтраційних вод, незважаючи на незначний і непостійний у часі приток води до печер, з метою запобігання катастрофічних наслідків у майбутньому. Враховуючи той факт, що порушення цілісності водотривкого шару, яке відбувається при влаштуванні дренажів глибокого закладання, в подальшому може призвести до непередбачуваних наслідків (приток води до них буде незначним), слід передбачити забір води шляхом влаштування дренажу мілкового закладання поперек потоку ґрунтових вод (за межами печерного поля), а забір води, яка розповсюджується рукавами-потоками по улоговинах еродованої поверхні шару бурих та строкатих глин шляхом – влаштування променевого дренажу вздовж потоків. Необхідно також передбачити забір води в середній та верхній частинах саду, можна також шляхом влаштування променевого дренажу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі веков	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013